

CoARA Action Plan

La Fundació para el Foment de la Investigació Sanitària y Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) es una entidad sin ánimo de lucro de carácter científico, cuyo fin primordial es promover, favorecer, difundir, desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El ámbito de actuación de Fisabio recorre toda la Comunidad Valenciana, integrando y gestionando la I+D+i que se desarrolla en Fisabio-Salud Pública (Fisabio-SP) y Fisabio-Departamentos de Salud (Fisabio-DS).

Fisabio-DS abarca 19 de los 24 Departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana (con sus correspondientes hospitales de referencia, centros de atención primaria y centros de salud pública), el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y 5 Hospitales de Atención a pacientes Crónicos y de Larga Estancia (HACLE).

Fisabio ofrece servicio a investigadores/as de la red sanitaria valenciana, especialistas que trabajan en proyectos de investigación e innovación y estudios clínicos gestionados a través de la Fundación. Asimismo, coordina la Red Valenciana de Biobancos.

Adhesión a CoARA

Fisabio forma parte de CoARA desde junio de 2024, que es cuando se formalizó su adhesión. No obstante, el grupo de trabajo constituido para tal efecto llevaba trabajando en la concreción de los hitos y tareas que se recogen en el plan de acción adjuntado al final del documento.

Al unirse a CoARA, Fisabio se compromete a reformar las prácticas de evaluación de la investigación con el fin de reconocer los diversos resultados, prácticas y actividades que maximizan la calidad y el impacto de la investigación. Esto incluye el diseño de criterios y procesos de evaluación que hagan hincapié en la calidad, el impacto, la diversidad, la inclusión y la colaboración.

Implicación de la comunidad de investigadores en el proceso de cambio

Fisabio considera como crucial la participación de los investigadores en este proceso de cambio. Por ello, el plan de acción de la entidad no puede ser construido sin tener en cuenta la voz, la experiencia y la visión de los grupos de investigación vinculados a Fisabio.

Su implicación contribuye, sin ningún género de duda, a que las acciones recogidas en el presente documento concluyan con el éxito esperado y aseguren la total transformación de la evaluación de la investigación en FISABIO.

Action Plan

Este documento contiene el plan de acción diseñado como hoja de ruta durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

Este documento fue actualizado tras el feedback recogido tras el lanzamiento de una encuesta global al personal investigador de Fisabio. Se concretaron las compromisos y líneas de trabajo a priorizar tras una sesión de co-creación con personal investigador y personal de gestión de la fundación.

Este documento fue elaborado por el grupo de trabajo creado para tal efecto, teniendo en cuenta las indicaciones recogidas en el [Support for CoARA signatories in the preparation of Action Plans.](#) Además, el plan de acción ha sido objeto de revisión y validación por parte de diferentes grupos de interés a nivel interno de la organización.

Tal como se indica en el propio documento, el plan de acción será objeto de revisión y actualización con una periodicidad anual. Los cambios que se produzcan, así como los hitos conseguidos serán comunicados a nivel interno a todos los colaboradores de FISABIO.

La siguiente tabla muestra las acciones planificadas de acuerdo con los compromisos adquiridos tras la firma del Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación:

Compromiso CoARA	Línea de actuación	Tareas asociadas	Plazos	Responsable	Progreso	
Compromiso 1: Reconocer la diversidad de contribuciones y carreras en la investigación de acuerdo con las necesidades y la naturaleza de la investigación.	Identificar todas las prácticas de investigación que se llevan a cabo en Fisabio	Encuesta y entrevistas a personal investigador y personal de apoyo a la investigación	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Construcción de mapa de diversidad de contribuciones, prácticas y competencias	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Validación por parte de los agentes implicados	2026	Grupo de trabajo CoARA		
Compromiso 2: Basar la evaluación de la investigación principalmente en una evaluación cualitativa donde la revisión por pares sea principal, respaldada por el uso responsable de indicadores cuantitativos.	Revisar la diversificación en los estándares de evaluación	Búsqueda y localización agentes (agencias evaluadores, grupos de investigación...) que trabajan en indicadores alternativos y métricas cualitativas	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Identificar indicadores válidos según práctica de investigación	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Asociar indicadores a prácticas de investigación	2027	Grupo de trabajo CoARA		
		Foro de Discusión Abierto entre personal investigador de FISABIO sobre la aplicación de los Principios COARA en la institución	2026	Grupo de trabajo CoARA		
	Introducción de portfolio/ curriculum narrativo	Elaboración guías para comité sobre cómo valorar narrativas de forma justa y consistente	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Crear plantilla estructura de revisión	2026	Grupo de trabajo CoARA		
	Elaboración guía interna de uso responsable de métricas	2027	Grupo de trabajo CoARA			
Compromiso 5: Comprometer recursos para reformar la evaluación de la investigación según sea necesario para lograr los cambios organizacionales comprometidos.	Definición y seguimiento del Action Plan tras la firma del Acuerdo COARA	Creación del grupo de trabajo CoARA en Fisabio	2026	Gerencia y unidades responsables		
		Definición del Action Plan (primera propuesta)	2025	Grupo de trabajo CoARA		
		Revisión y publicación primera versión del Action Plan	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Elaboración informe anual de Seguimiento del Plan	Anual	Grupo de trabajo CoARA		
		Actualización del Action Plan (diferentes versiones y actualizaciones)	as needed	Grupo de trabajo CoARA		
		Redacción informe de seguimiento a la finalización del Action Plan	2029	Grupo de trabajo CoARA		
	Definición de sistemas de incentivos	Diseñar sello de calidad para grupos alineados con evaluación responsable	2028	Grupo de trabajo CoARA		
		Proponer premios y data champions	2028	Grupo de trabajo CoARA		
Compromiso 6: Revisar y desarrollar criterios, herramientas y procesos de evaluación de la investigación.	Revisión y actualización de criterios de las convocatorias internas y la acreditación de los grupos de investigación FISABIO	Actualización convocatorias internas. Revisar la priorización de criterios para convocatorias internas	2026-2027	Grupo de trabajo CoARA		
		Actualización criterios de acreditación grupos de investigación	2026-2027	Grupo de trabajo CoARA		
		Valoración criterios de evaluación del personal de investigación (clasificación individual)	2026-2027	Grupo de trabajo CoARA		
Compromiso 7: Aumentar la conciencia sobre la reforma de la evaluación de la investigación y proporcionar comunicación, orientación y capacitación transparentes sobre los criterios y procesos de evaluación, así como su uso.	Formación sobre Ciencia Abierta al personal investigador	Formación específica sobre buenas prácticas en el peer-review	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
		Formación específica sobre nuevas métricas (alternativas)	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
		Formación en currículums narrativos	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
		Formación sobre publicación en ciencia abierta	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
	Desarrollo de documentación de apoyo	Redacción guías, protocolos, recomendaciones	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
		Estrategia comunicativa externa	Redacción de plan de comunicación	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA	
			Ejecución actividades descritas en el plan de comunicación: actividades de formación, encuentro, seminarios, workshops...	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA	
Compromiso 8: Intercambiar prácticas y experiencias para permitir el aprendizaje mutuo dentro y fuera de la Coalición.	Intercambio buenas prácticas en instituciones afines	Desarrollar sinergias y proyectos comunes con Fundaciones de investigación e IIS	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
	Intercambio externo	Participación COARA Spanish Chapter	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
		Participación en diversos grupos de trabajo relacionados	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		
Compromiso 9: Comunicar los avances realizados en la adhesión a los Principios y la implementación de los Compromisos.	Actualizaciones periódicas del progreso del Action Plan	Elaborar un Plan de Acción para difundir las actualizaciones de la adhesión a través de diversos canales	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Publicar un comunicado de prensa para informar sobre la adhesión y los próximos pasos	2025	Grupo de trabajo CoARA		
		Cobertura en las redes sociales del desarrollo de las actividades de este Plan de Acción (#CoARA)	2025-2028	Grupo de trabajo CoARA		
		Publicar los avances del Plan de Acción en el Informe Anual de FISABIO	Anual	Grupo de trabajo CoARA		
		Publicar un comunicado de prensa para informar sobre las actualizaciones relativas a la aplicación de los compromisos	2026	Grupo de trabajo CoARA		
		Informar sobre los avances en eventos científicos/académicos para obtener comentarios y aumentar la visibilidad del proyecto	2026-2027	Grupo de trabajo CoARA		
		Preparar una encuesta para obtener comentarios y aumentar la visibilidad del proyecto	2025	Grupo de trabajo CoARA		
		Actualizar anualmente el Plan de Acción	Anual	Grupo de trabajo CoARA		
		Publicar un comunicado de prensa para comunicar los hitos alcanzados	2029	Grupo de trabajo CoARA		
		Comunicación de los hitos alcanzados internamente	2026-2029	Grupo de trabajo CoARA		